

SHE'RNI TARJIMA QILISH BOSQICHLARI

Allashev Akbar Anvar o`g`li

UrDU lingvistika (ingliz tili) 2 kurs magistranti.

Annotatsiya: Badiiy asar tarjimasi millatlararo muloqotning eng muhim ko`rinishi hisoblanadi. Ushbu maqola badiiy asar tarjimasida she'rni tarjima qilish usullari va bosqichlari haqida ma`lumot beradi.

Kalit so`zlar: she'rning tarjima shakli, bosqichlari, Robert Bly fikri

Umuman olganda, she'r tarjimasida ikki asosiy bosqich olinadi: o`qish va yozish. O`qish bosqichida tarjimon she'rning asl nusxasini o`qib, xabarni va matnni his qiladi. Tarjimon asl xabarni olishi va she'r orqali shoir yetkazmoqchi bo`lgan tilakni olishi kerak. Bu bosqich Bathgate tomonidan taklif qilingan "sozlash" bosqichiga o`xshaydi. Bu bosqichda tarjimon she'rning qofiya, o`lchagich (agar mavjud bo`lsa), metafora, so`z tanlash, obrazli til kabi asosiy unsurlarini tushunib, shoir uslubiga ega bo`lishi kerak.

Keyingi muhim bosqich – bu olingan xabarni tarjimada (qayta) yozish. Demak, yozish jarayoni natijasining sifati o`qish sifatiga bog`liq. Ushbu yozish jarayonida tarjimon har doim juda keng, ammo muhim maslahatni eslab turishi kerak, "asl nusxaga sodiq bo`ling!".

Yuqorida keltirilgan maslahatlar she'rni tarjima qilishda asosiy e`tibordir. Va haqiqiy protsedura bir tarjimondan boshqalarga farq qilishi mumkin. Quyida Robert Bly tomonidan taklif qilingan texnika va uning qo`llanilishi keltirilgan.

Birinchi bosqich she'rning so`zma-so`z shaklini tarjimaga o`rnatishdir. Bosqichda hech narsa tashvishlanmasligi kerak. "Tarjima" ning tekis iboralari haqida tashvishlanmang. Dump va prozaik iboralar yaxshi. Shunday qilib, birinchi bosqichning natijasi quyidagicha bo`lishi mumkin:

Chiroqlar sizga g'amxo'rlik qiladimi, sevgilim

Chiroqlar sizga g'amxo'rlik qiladimi, sevgilim

senga boshqa mehirsiz tikiladiganlar

Binolar oqarib, uzunroq bo'ladi

soqov, she'rlarimdan g'oyib

Lekin biz hali ham sevishimiz mumkin, yig'lamang

Lekin biz hali ham kutishimiz mumkin.

Shohlar o'tib ketadi va asrlar o'tadi

Biz 1000 ta qiyomat kunini doimiy ravishda yo'q qilayotganimizda

Ikkinchidan, tarjimon asl she'rning asl ma'nosini qazib olishga harakat qilishi kerak. Bu bosqichda tarjimon she'r mazmunini anglash uchun adabiyot kurslarida olgan barcha bilim va mahoratini ishga solishi mumkin. Shuningdek, u do'stlaridan va asl she'rda ishlatiladigan tilda so'zlashuvchilardan yordam olishi mumkin. U yerda tarjimon shoir nima uchun ma'lum bir belgidan foydalanishini va hokazolarni ochib beradi. Xulosa qilib aytganda, bu bosqichdan tarjimon she'r g'oyasini oladi. Shoir abadiy muhabbatga ishonchini ifodalaydi. Birinchi baytda u sovuq, nomaqbul muhitni (qizga endi mehirsiz boqayotgan uyg'ongan ishq va shoir she'rlarida yo'qolib borayotgan oqarayotgan uzun bino) tasvirlaydi. Ammo ikkinchi baytda shoir qizni barcha sovuq, noqulay muhitga qaramay, ular bir-birlarini abadiy sevishlari mumkinligiga ishontiradi.

Keyingi bosqichda tarjimon so'zma-so'z variantiga, birinchi bosqich natijasiga qaytishi, uning ma'nosi va ikkinchi bosqichdan olingan asl ma'noni solishtirishi kerak. U erda u to'g'ridan-to'g'ri versiyaning asl ma'nosini yo'qotgan joyini ko'rdi. Keyin u so'zma-so'z versiyani qayta tiklashi va uni yaxshi tarjima konstruktsiyasiga kiritishi kerak. Agar birinchi bosqichda tarjimon asl she'rning tartibiga amal qilsa, bu bosqichda uni tuzilish jihatidan yaxshi tarjimaga aylantirishi kerak (yaxshi degani har doim ham standart degani emas). Natija hali ham noqulay bo'lishi mumkin.

Yuqoridagi misoldan so'ng tarjimon quyidagi fikrlarni qayta ko'rib chiqishi mumkin. Birinchisi, "berjaga" so'zining ma'nosi. Tarjimada birinchi qadam natijasida

“ehtiyot bo‘l” deb tarjima qilingan. Darhaqiqat, “jaga” so‘zi “ehtiyotkorlik”, “qo‘riqlash”, “saqlash” va hatto “uyg‘oq” degan ma‘nolarni anglatadi.

Ikkinchisi “membisu” so‘zi haqida. Bu so‘z “soqov” deb tarjima qilingan. Lekin “membisu” qilgan odam “bisu” yoki “soqov” emas. U gapira oladi, lekin ba‘zi sabablarga ko‘ra gapirishni xohlamaydi. Shunday qilib, eng yaqin tarjima “soqov” emas, “jim”.

Keyingisi “bisa” so‘zi haqida. Tuzilishda so‘z “may”, “mumkin”, “qodir” kabilarga tarjima qilinishi mumkin. Ammo asl she‘rda bu so‘z qobiliyatni ta‘kidlaydi, chunki u sovuq noaniq vaziyatga qarama-qarshi qo‘yilgan. Shunday qilib, tanlovlar “mumkin” yoki “qodir”. Asl satrni hisobga olgan holda (yana she‘riy tuzilish haqida bahsga qarang), tarjimon “qodir” so‘zini tanlashi kerak.

Qayta ko‘rib chiqilishi kerak bo‘lgan to‘rtinchi nuqta – “menangis” so‘zi. Bu so‘z aslida “yig‘lash” deb tarjima qilinishi mumkin. Ammo “yig‘lash” baland shovqin tasvirini uyg‘otadi. She‘rda yaratilgan muhit shovqinli bo‘lmasa; jim tun. Demak, tarjimon xuddi shu obrazni uyg‘otish uchun boshqa so‘z topishi kerak. Eng yaqin so‘z “yig‘lash” bo‘ladi.

Yana ko‘rib chiqilishi kerak bo‘lgan oxirgi nuqta – oltinchi va yettinchi qatordagi “akan levat” so‘zi. Ushbu tuzilma kelajakdagi voqeani nazarda tutadi. Shoir esa bunga juda amindek tuyuladi. She‘r davomida yaratilgan muhitni hisobga olsak, tarjimon “akan levat” qurilishida ham jarayonga urg‘u berilgan degan xulosaga kelishi mumkin. Yaxshiyamki, g‘oyalarni ko‘tara oladigan ingliz konstruksiyasi mavjud. Qurilish kelajakdagi voqealarga ishora qiluvchi “hozirgi progressive zamon” dir. Shunday qilib, natija “o‘tmoqda”.

Va uchinchi bosqichning oxirida natija quyidagicha:

Chiroqlar uyg‘ondimi sen uchun, sevgilim

Chiroqlar uyg'ondimi sen uchun, sevgilim

sizga boshqa mehirsiz tikilib

Binolar oqarib, uzunroq bo'ladi

jim bo'l, she'rlarimdan g'oyib bo'l

Lekin biz hali ham sevishga qodirmiz, yig'lamang

Ammo biz hali ham kutishga qodirmiz. Shohlar o'tib ketishadi

va asrlar o'tmoqda

Biz 1000 ta qiyomat kunini doimiy ravishda yo'q qilayotganimizda

Keyingi bosqichda so'zlashuvchi yangi "jonli" tilga mukammallashtiriladi. Agar asl she'rdagi til rasmiy bo'lsa, tarjima rasmiy bo'lib qolishi kerak, agar u og'zaki uslubda norasmiy bo'lsa, TLda shunday bo'lishi kerak. Yuqoridagi misolda satrlar juda yaxshi. Lekin, "Lekin biz hali ham sevishga qodirmiz" beshinchi satrlari biroz tahrirga muhtoj bo'lishi mumkin. Chunki odamlar odatda uzun standartni aytmaydilar. qatorni, lekin "biz" so'zlarini "biz" deb qisqartiring. Shunday ekan, tarjimon qatorni quyidagicha qayta ko'rib chiqqani ma'qul:

Lekin biz hali ham sevishga qodirmiz, yig'lamang

Ammo biz hali ham kutishimiz mumkin.

Beshinchi bosqichda tarjimon quloqlarini ham ishlatishi kerak. Bu safar quloqlar jamiyatdagi "jonli" tilga emas, balki asl she'ring tovushlar bilan olib yurgan murakkab tuyg'ulariga ichkariga qaratilishi kerak. Har bir she'rda o'zgacha kayfiyat bor; tarjimada bu kayfiyat saqlanib qolishi kerak. Asl she'rdagi yoqimli shod misralar tarjimada ham yoqimli va shod bo'lib qolishi kerak. Bu bosqichda tarjimon har bir tovush va ritmni muvozanatlash uchun quloqlarini, she'riy tuzilmani kengaytirish uchun o'rnashgan aqlini talab qiladi. Buni yaxshi bajarish uchun Robert Bly fikricha, tarjimonning o'zi she'r yozgan bo'lishi kerak; unga kayfiyatlar, yoqimli yoki qayg'uli, nafis va nozik yoki qo'pol, baland yoki past, qorong'u yoki engil, jiddiy yoki engil kayfiyat va hokazolardan yozish tajribasi kerak. Bir so'z bilan aytganda, bu bosqichda tarjimon xatolarni o'zgartiradi.

Umuman olganda, asl she'r ancha jiddiy, romantik va biroz sekin. Tarjimon asl nusxaning she'riy tuzilishiga ishora qilib, uchinchi qatorni qayta ko'rib chiqishi mumkin. U zamoni hozirgi progressiv zamonga o'zgartirib, uni uzoqroq va sekinroq qilishi mumkin.

Yakuniy bosqichda tarjimonning o'zi tarjimini qayta-qayta o'tkazib, yakuniy tuzatishni amalga oshirishi kerak. Bu "cheksiz" vaqt ichida yakuniy sozlashni amalga oshirish vaqti.

Xulosa qilish uchun shuni yodda tutish kerakki, ser Jon Denham ta'kidlaganidek, biznes faqat tilni tilga tarjima qilish emas, balki "poezie" ni "poezie" ga tarjima qilishdir va "poezie" juda nozik ruhga ega. bir tildan boshqa tilga quyilsa, hammasi bug'lanadi; agar qon quyishda yangi ruh qo'shilsa, kaput mortuumdan boshqa hech narsa qolmaydi. Va bu maqola "poezie" ni o'z ruhi bilan tirik holda "poezie" ga tarjima qilish yo'li bo'lishi kerak.

BIBLIOGRAFIYA

1. Aminiddin., tahr. 1990. Til va adabiyot bo'yicha sifatli tadqiqotlarni rivojlantirish. Malang: HA3
2. finlay. F. Ian. 1971. O'zingizni o'rgating Kitoblar: Tarjima. Edinburg: The English Universities Press Ltd.
3. Frouli, Uilyam., Ed. 1953. Tarjima: adabiy-falsafiy qarashlar. Associated University Press.
4. Kasbola, bechora. 1990. Tilshunoslik va adabiyot: "Kichik bandargohda quyosh botishi. Nashr qilinmagan maqolaning tarjima tahlili.
5. McGlynn, Jon H., ed. va trans. 1990. Chet el qirg'oqlarida. Jakarta: Lontar fondi.
6. Nyumark, Piter. 1981. Tarjimaga yondashuvlar. Oksford: Pergamon Press.
7. Nyumark, Piter. 1988. Tarjima darsligi. Oksford: Pergamon Press.
8. Reaske, Kristofer C. 1980. She'riyatni qanday tahlil qilish kerak. Monarch Press.
9. Rosidi, Ajip. 1993. Eslab qolgan Cirebon niqobi. Jakarta: PT. Jaya kutubxonasi dunyosi.
- dedi, Mashadi. 1994. Indoneziya she'rlarini ingliz tiliga tarjima qilishda ijtimoiy-madaniy muammolar ("Chet el qirg'oqlarida" misoli). Nashr qilinmagan tezis.

IKIP Malang.

10. Mazali, Teodor. 1969. Tarjima san'ati. London: Jonathan Cape Ltd.
11. Suryawinata, Z. 1982. Hukkelberi Finning sarguzashtlari adabiy romanining ingliz tilidan indoneziya tiliga tarjimasini tahlil qilish va baholash. Nashr qilinmagan dissertatsiya, IKIP Malang.
12. Suryawinata, Z. 1989. Tarjima: Nazariya va amaliyotga kirish. Jakarta: P2LPTK, DEPDIKBUD.
13. Vidyamartaya, A.. 1989. Tarjima san'ati. Yogyakarta: Kanisius nashriyoti.
14. Uills, Volfram. 1982. Tarjima fani. Gunter Narr Verlag Tubingen